

SHAXS MA'NAVIYATINING SHAKLLANISHIDA TIL VA ADABIYOTNING ROLI

Xalqaro ilmiy-amaliy
anjuman to'plami

[DATE]

[COMPANY NAME]

[Company address]

QO'QON UNIVERSITETI

SHAXS MA'NAVIYATINING SHAKLLANISHIDA TIL VA ADABIYOTNING ROLI

Xalqaro ilmiy-amaliy anjuman to'plami

Qo'qon – 2025

UO'K:316.42:811.512.133
KBK 60.56+81.2O'zb

Shaxs ma'naviyatining shakllanishida til va adabiyotning roli

Qo'qon universiteti direktori
G.E.Zaxidov tahriri ostida

Ushbu to'plam O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "O'zbek tilining davlat tili sifatidagi nufuzi va mavqeyini tubdan oshirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PF-5850-sonli farmoni, "Ma'naviyat va ma'rifat tizimini tubdan takomillashtirish, bu borada olib borilayotgan ishlar samaradorligini yanada oshirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PF-6100-sonli qarori hamda "Milliy tiklanishdan – milliy yuksalish sari" g'oyasini hayotga tatbiq etish bo'yicha kompleks chora-tadbirlar to'g'risida"gi PF-5127-sonli qarorida belgilab berilgan adabiy merosni keng o'rganish, targ'ib qilish, mumtoz adiblar asarlarini nashr qilish va o'rgatish, yozuvchilar, olimlar va ijodkorlar faoliyatini qo'llab-quvvatlash kabi asosiy masalalar ijrosini ta'minlash maqsadida o'tkazilgan anjuman materiallaridan tashkil topgan.

Tahrir kengashi:

Shuhrat Sirojiddinov - Akademik, filologiya fanlari doktori (DSc), professor
Boqijon To'xliyev - Pedagogika fanlari doktori (DSc), professor
Jabbor Eshonqulov - Filologiya fanlari doktori (DSc), professor
Nurboy Jabborov – Filologiya fanlari doktori (DSc), professor
Maqsud Asadov – Filologiya fanlari doktori (DSc), professor
Zeboxon Qobilova – Filologiya fanlari doktori (DSc), professor
Olimjon Davlatov- Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori
Ruxsora Davlatzoda- Filologiya fanlari nomzodi, dotsent
Svetlana Bezgodova - Psixologiya fanlari nomzodi, dotsent
Yelena Glubokova - Pedagogika fanlari nomzodi, dotsent
Jamoliddin Qambarov -Iqdisod fanlari doktori (DSc), dotsent
Boburmirzo Xursanaliyev -Iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori

Konferensiya materiallarini nashrga tayyorlaganlar:

Sh.Jumanova, G'.Rahmonov, M.Imomaliyeva, N.Tursunova, G.Ashurova,
H.Raimova, G'. Abdupattoyev, N.Javharova, S.Ergasheva

MUHIDDIN OMON SHE'RIYATIDA ESTETIK IDEAL VA BAXT KONSEPSIYASINING BADIY-FALSAFIY TALQINI

Gulnoza Ziyouddinova,
Mustaqil izlanuvchi.

Annotatsiya. Mazkur maqolada zamonaviy o'zbek shoiri Muhiddin Omon ijodida estetik idealning badiiy ifodasi hamda baxt konsepsiyasining falsafiy talqini tahlil qilinadi. Maqolada estetik ideal tushunchasining nazariy asoslari Aristotel, Platon, I.Vinkelman va G.Lessing qarashlari asosida yoritiladi. Shoirning "Har narsa foniydir, yo'qlikning xasmi" va "Hayot hamma uchun chigal, murakkab" misralari bilan boshlanuvchi she'rlari misolida fano va baqo, umrning o'tkinchiligi, haqiqatga sadoqat hamda baxtni o'z qo'li bilan yaratish g'oyalari tahlil etiladi. Lirik qahramon obrazida estetik idealning namoyon bo'lishi, falsafiy mushohada bilan badiiy tasvirning uyg'unligi hamda fizik hodisalarning falsafiy talqinga aylanishidagi shoir mahorati ko'rsatib berildi. Maqolada baxt nafaqat hayotiy hikmat, balki shaxsning faol ekzistensial pozitsiyasi va ongli tanlovi mahsuli sifatida ilmiy-falsafiy jihatdan asoslanadi.

Kalit so'zlar: estetik ideal, badiiy ideal, Muhiddin Omon, lirik qahramon, baxt konsepsiyasi, fano va baqo, falsafiy lirika, subyektiv farovonlik, haqiqat, introspeksiya.

Abstract. This article analyses the artistic expression of the aesthetic ideal and the philosophical interpretation of the concept of happiness in the work of the contemporary Uzbek poet Muhiddin Omon. The theoretical foundations of the aesthetic ideal are examined through the views of Aristotle, Plato, J.J. Winckelmann and G.E. Lessing. Drawing on the poems beginning with the lines "Everything is mortal, a companion of nothingness" and "Life is tangled and complex for everyone", the study explores the ideas of mortality and eternity, the transience of life, fidelity to truth, and the notion of creating one's own happiness. The author demonstrates how the aesthetic ideal is embodied in the image of the lyrical hero, how philosophical reflection merges with artistic depiction, and how physical phenomena are transformed into philosophical meaning. The article substantiates, from a scholarly-philosophical perspective, that happiness is not merely worldly wisdom but a product of the individual's active existential position and conscious choice.

Keywords: aesthetic ideal, artistic ideal, Muhiddin Omon, lyrical hero, concept of happiness, mortality and eternity, philosophical lyrics, subjective well-being, truth, introspection.

Estetik ideal – insonning go'zallik va komillik haqidagi orzu hamda mezonlarining badiiy-falsafiy ifodasi bo'lib, u haqidagi ilk qarashlar Aristotel va Platon asarlarida o'z ifodasini topadi. U atama sifatida dastlab nemis san'atshunosi I.Vinkelman asarlarida, keyinchalik esa G.Lessing ijodida qo'llanadi⁹². Platon va Aristotel qarashlariga ko'ra, ma'lum narsa-predmet yoki voqeani gavdalantirar ekan, ijodkor uni tasavvuridan ortiq tasvirlay olmaydi. Olimlarning fikricha, san'at asarida aks etayotgan reallik va ideallik o'rtasida o'zaro dialektik aloqa va shartlanganlik mavjud⁹³. Unda reallik asosida yaratilayotgan obrazning ideal tasviri yuzaga keladi. Chunki badiiy ijod jarayonida ijodkor real obyektga o'z qarashlarini ham singdiradi. Ya'ni aslida u qanday edi-yu, qanday bo'lishi zarurligini aks ettiradi. Shu jihatdan, hayotdagi biz bilgan har qanday mukammallik go'zallik bilan uzviy bog'lanadi. Badiiy adabiyotdagi mukammallik esa estetik ideal bilan belgilanadi.

Badiiy adabiyot va san'atda estetik ideal ko'pincha qahramon obrazi orqali o'zini ko'rsatadi. Misol uchun, antik davr adabiyoti va san'atida jismonan kuchli, baquvvat qahramon estetik ideal bo'lgan bo'lsa, jadid adabiyotida ma'rifatli, vatanparvar va zamonaviy fikrlovchi inson ideal obraz sifatida tasvirlangan. Muhiddin Omon ijodida esa hayotning har lahzasini g'animat biluvchi, bena'f yashab o'tishni insonlik sha'ni uchun isnod deb biluvchi qahramon obrazi estetik ideal darajasiga ko'tariladi.

Inson umrining ma'lum qismini yashab o'tar ekan, qilgan ishlaridan ko'ngli to'lishi, amalga oshirgan ishlarining kelajak avlodga nafi tegishidan huzurlanishi, eng asosiysi, hayotiy prinsiplariga sodiq qolishi eng katta baxtlardan biri. Aksariyat ijodkorlar asarlarini mutolaa qilar ekanmiz, umr poyonida yozgan iqrorlarida katta yo'lga chiqish oldidan qo'ygan maqsadlariga sobit qololmaganidan, shaxs sifatida pozitsiyasida mahkam tura olmaganidan afsuslanish tasvirlangan o'rinlarga ko'zimiz tushadi. Ulardan farqli ravishda Muhiddin Omon hayotning har pallasini qadrlil deb biladi, mehnatlari samarasidan quvonadi, amalga oshirgan ishlaridan lazzatlanadi. Xususan, uning "Har narsa foniidir, yo'qlikning xasmi" misralari bilan boshlanuvchi she'rida⁹⁴ umr sarhisobini qilayotgan, dunyoning o'tkinchiligini tobora teranroq anglayotgan va o'zining ana shu foni olamda qanday yashab o'tganligini tafakkur mezonida o'lchab ko'rayotgan lirik qahramon tasviri chiziladi. She'ning birinchi bandida

⁹²Vinkelman I.I. Yunon san'ati asarlariga taqlid haqida mulohazalar. - Drezden, 1755; Lessing G.E. Laokoon. - Berlin, 1766.

⁹³Qarang: Sulton I. Adabiyot nazariyasi. - Toshkent: O'qituvchi, 2005. - B. 120; Quronov D. Adabiyotshunoslikka kirish. -Toshkent: Akademnashr, 2018. -B. 85.

⁹⁴Muhiddin Omon. She'rlar. - Toshkent, 2021. - B. 24.

tabiat hodisalari lirik qahramonning falsafiy mushohadalari bilan omuxtalashib, hayotning o'zgarmas haqiqatlaridan hikoya qilinadi:

*Har narsa foniidir, yo 'qlikning xasmi,
Yam-yashil yaproqning qismati-xazon.
Gar bugun tilimda muhabbat vasfi,
Ertaga umrimda hokimdir hijron.*

Lirik qahramon dunyoning o'tkinchi ekanligini his qiladi, olamdagi mavjud narsalarning barchasini ontologik yo'qlikning sherigi deb biladi. Bahorda mavjurgan yashil barglarning kuzga borib zarcha tusga kirishini umrga muqoyasa etadi. Garchi fasllarning umrga o'xshatilishi, yashillikning yoshlikka, xazonning inson umrining nihoyasiga yaqinlashganligiga qiyoslanishi ko'plab ijodkorlar asarlarida ta'kidlangan bo'lsa-da, mazkur she'rda shoirning "muhabbat vasfi tilida bo'lgan" va "hijron umrga hokimlik qilgan" shaklidagi o'xshatishlari falsafiy mushohadaning yangicha tasvirlarda, yanada teranroq ifodalanishiga xizmat qilgan.

She'rning keyingi qismlarida lirik qahramon baqo va fano haqidagi mushohadalar masshtabini yanada kengaytiradi. Endi u o'tkinchi insonlarning ajdodlar tomonidan bot-bot takrorlangan xulosalarini xotirlaydi; Umar Hayyom, Jaloliddin Rumiy, Alisher Navoiy singari buyuklar so'zlagan haqiqat lirik qahramon xulosalarida qaytalanadi:

*Kelganlar – ketajak, ketganlar – qaytmas,
Umr daryosining o'zani nishab.
Ajabki, hech kimsa to'ydim, deb aytmas,
Hattoki qo'ysa-da, yuz yilni yashab...*

U umr daryosining o'zani yuqoridan pastga tomon oqishini ta'kidlar ekan, yillar insonni tobora yo'qlik chuquri tomon tortqilashini, nishab holatdagi o'zan manzilga yaqinlashgani sari suv oqimini tezlashtirgani kabi, hayotning ikkinchi yarmi ham tobora tezlashib borayotganligini ich-ichidan his qiladi. Bu o'rinda shoirning fizik hodisalarning badiiy talqinidan falsafiy fikrni mahorat bilan tasvirlay olganligi ko'rinadi. Chunki fizikadagi energiya saqlanish qonuniga binoan, nishab holdagi jismning yuqori qismidan oqizilgan suv potensial energiyaning kinetik energiyaga aylanishi oqibatida yuqori tezlanish oladi. Shu jihatdan, masofaning oxiriga yetgani sari jism ustida turganlik vaqti qisqaradi. Insonning umri ham shunday: vaqt qanchalik oz qolganligini anglagan sari belgilangan yumushlarga shunchalik kam ulgurayotganligingni tushunib yetasan.

She'rning keyingi misralarida lirik qahramon to'la introspektiv kayfiyatga tushadi. U endi o'z ichki dunyosi kengliklarida yolg'iz qoladi. O'z umrini daryoga

qiyoslagan qahramon hayotining bahorida toshib, kuzida vazminlik bilan oqayotganligini xotirlaydi:

*Men ham bir daryodek oqib o'tarman,
Bahorimda toshib, kuzlarda sokin.
Baxt so'rab ko'klarga boqib o'tarman,
Kun kelib to'ldirgum ajdodlar xokin...*

She'rdagi falsafiy manzara qanchalik vazmin, o'yg'a toldiruvchi bo'lmasin, unda lirik qahramonning minnatdor kayfiyati seziladi. U baxt tomon talpinganini emas, talpinayotganligini; umidvor nigohlari osmonga qadalganini emas, qadalayotganini tasvirlash orqali hayotga muhabbatini, yashashga bo'lgan ishtiyoqini to'la namoyon etadi. "Ajdodlar xokini to'ldirish" inson qismatidagi isbotsiz aksioma ekanligini anglagan qahramon tinglovchiga murojaat qiladi:

*Balki kimdir yo'qlar, kimdir so'ragay:
"Qanday yashab o'tdi Muhiddin Omon?"
Shunda aytavering xijolat bo'lmay:
Uning har satrida umri namoyon...*

Adabiyotshunos, yozuvchi va jurnalist Rahimjon Rahmat ijodkorlik haqida gapirar ekan, "Shoir ham, yozuvchi ham ikki xil bo'ladi: birinchisi shoirlik yoki yozuvchilikni o'zi tanlaydi. Ikkinchi tur ijodkorlarni adabiyot o'zi tanlaydi"⁹⁵, — degan edi. Muhiddin Omon ana shunday adabiyot tanlagan shoir. U shoirlikni kasb emas, qismat deb biladi. Shu sababdan ham o'quvchiga hech ikkilanmay uning umri va shaxsiyati haqida xulosa qilish uchun yozganlari bilan tanishish mumkinligini aytadi. Uning she'rlari yolg'ondan yiroq, soxtakorliklardan ancha olisda. U nima yozmasin, avvalo, uni qalb qozonida obdon qaynatadi. Shundan keyingina o'quvchiga tortiq qiladi. Shaxsiyati va qalbi, his qilganlari va qog'ozga tushirganlari bir-biriga to'la-to'kis mos bo'lgani uchun ham "satrlarim – bu o'zim", — deb ayta oladi. Kitobxon oldida yuzi yorug', vijdoni pok ekanligi uchun uchinchi tomondan berilgan savolga shoir aytganidek javob berishda "xijolat bo'lmaslik"ka chaqiradi.

Muhiddin Omonda o'ziga bino qo'yish kayfiyati yo'q. U "ideal inson"likka da'vo qilmaydi. Hayotini barcha insonlar qatori o'tkazganligini aytar ekan, shoir:

*Shoir ham biz kabi tug'ildi, o'sdi,
Unga ham insoniy barcha qusur xos,
Faqat HAQIQATning edi chin do'sti,
Faqat U – Oshiqdek yashadi, xolos...*

deydi.

⁹⁵Rahmat R. Adabiyot va ijodkorlik haqida mulohazalar. -Toshkent, 2019. - B. 36.

Mazkur bandda ijodkor xato va kamchiliklarini inkor etmaydi. Bashar farzandlarining barchasi singari u ham xatolarga yo'l qo'yganligini tan oladi. Ammo bu o'rinda bir narsani nazardan qochirmaslik kerakki, shoir o'zining holatini bayon qilar ekan, atrofdagi insonlardan shikoyatini ham "kosa tagida nim kosa" shaklida berib ketadi. "Faqat HAQIQATning edi chin do'sti" misrasida shoir ifodalamoqchi bo'lgan yashirin ma'no zuhur etadi. Ha, shoir sirdan boshqa insonlardan unchalik ham farq qilmaydi: tug'ildi, yashadi, o'sdi. Lekin uni atrofdagilardan ajratib turadigan bir xususiyat bor — u haqiqat bilan do'st tutingan. Uning oshiq qalbi hech qanday soxtalikni tan olmaydi. She'rni o'qir ekan, o'quvchi haqiqatning do'stlari tobora kamayib borayotgan zamonda shoirning hissiy holatini to'la tushunadi va ijodkorning yolg'onga bo'lgan qarshiligiga xayrixohlik bildiradi. Bandda shoir "haqiqat", "oshiq" so'zlarini qo'llar ekan, o'quvchiga bu so'zlarni istaganidek tushunish imkonini beradi. She'r mutolaasida oshiqlikni yorga ham, Haqqa ham nisbatan tushunish mumkin. Har ikki holatda ham tushunilayotgan fikr she'rda ifoda etilgan umumiy mazmunga mos keladi.

Bashariyat yaratilibdiki, u baxt tomon intilib yashaydi. Baxt tomon talpinadi, unga yetish ishtiyoqida yonadi. Kim uchundir baxt boylikda bo'lsa, kimdir baxtni muhabbatda, yana kimdir oila bag'rida ko'radi. Inson hayotining asl mohiyatini belgilovchi eng asosiy kategoriyalardan biri ham baxt tushunchasidir. Bu mavzu yuzasidan olib borilgan tadqiqotlarda, bildirilgan falsafiy fikrlar-u yaratilgan badiiy asarlarda baxtga yetishishning turli yo'llari haqida hikoya qilinadi. Tarixiy-falsafiy tafakkur, zamonaviy psixologik nazariyalar hamda badiiy adabiyot tajribasi shuni ko'rsatadiki, baxt inson hayotiga tashqi muhit tomonidan tayyor holda beriladigan hodisa emas, balki shaxsning faol ekzistensial pozitsiyasi, ichki intilishlari, ongli tanlovi va ma'naviy amaliyoti mahsulidir. Shu bois "inson hayotdan nolib yashashi emas, balki baxtni o'z qo'li bilan yaratishi kerak" degan g'oya nafaqat hayotiy hikmat, balki chuqur ilmiy-falsafiy asosga ega konseptual qarash sifatida talqin etilishi lozim. Muhiddin Omonning "Hayot hamma uchun chigal, murakkab" misralari bilan boshlanuvchi she'rda ham shoirning baxt haqidagi hayotiy xulosalari bayon qilinadi:

*Hayot hamma uchun chigal, murakkab,
Lekin o'z qo'lingda taqdir jilovi.
Yashamaslik kerak taqdirni qarg'ab,
Afsus va nolishlar – umr egovi...*

Odamlar qandaydir qiyin vaziyat bilan yuzlashganda, dunyo faqatgina mashaqqatlardan iborat va mana shu mashaqqatli dunyoda eng qiyin ahvolga tushgan inson menman, degan fikrga kelib qoladi. Mavjud vaziyat unga ba'zi insonlar tortayotgan azoblar, tushgan qiyinchiliklar oldida bu sinovning kichik,

juda ham kichik ekanligini anglashga imkon bermaydi. Shu xususiyatdan kelib chiqib, lirik qahramon kitobxonga hayotning faqat u uchun emas, barcha uchun sinovlari borligini, butun bashar farzandi hayotning chigal masalalarini tartibga solish bilan ovora ekanligini aytadi. Shu bilan birgalikda, mana shu chalkashliklarni mardonavor yengib o'tish, Yaratgan tomonidan in'om etilgan hayotni go'zal yashab o'tish faqatgina insonning o'ziga bog'liq ekanligini ham eslatadi. Chindan ham, atrofga nazar solgan pallada kimlarningdir shod-hurram, kimlarningdir g'am-anduhlar iskanjasida yashayotganligiga guvoh bo'lamiz. "Qisasi Rabg'uziy" va boshqa ko'plab islomiy adabiyotlarda keltirilishicha, Ollah insonni yaratar ekan, uning loyiga o'ttiz to'qqiz yil g'ussa yomg'irini, bir yil xursandchilik yomg'irini yog'diradi⁹⁶. Shu jihatdan, barcha insonlarning hayoti dunyosida shodlik ham, g'am ham bo'lishi tabiiy. Ammo faqatgina taqdirning jilovini qo'lida mahkam tuta olgan, kunlarini nolish va tushkunlikka emas, shukur va harakatga to'ldirgan, pushaymonlar zanjirlarini uzib, maqsadlar vodiysi tomon intilishga o'zida kuch topa olgan insonlargina baxt atalmish ne'matning lazzatidan bahramand bo'ladilar. Shuning uchun ham lirik qahramon o'quvchini "taqdirni qarg'ab" yashashdan qaytaradi. Afsus va nolishlarni "umrning egovi"ga qiyoslar ekan, ularning nafaqat hayotning shu'lasiga putur yetkazishi, balki qimmatli umrning qisqarishiga ham sababchi bo'lishiga ishora qiladi.

Falsafa tarixida baxt masalasi insonning borliqdagi o'rni va vazifasi bilan uzviy bog'liq holda talqin qilingan. Aristotelning "Axloqi kabir" asarida baxt inson faoliyatining eng oliy maqsadi sifatida ko'rsatiladi va u passiv holat emas, balki arete, ya'ni ma'naviy faoliyat orqali ro'yobga chiqadigan jarayon deb baholanadi⁹⁷. Bu qarashda insonning o'z taqdiriga nisbatan mas'ul subyekt ekanligi alohida ta'kidlanadi.

Zamonaviy psixologiyada baxt tushunchasi subyektiv farovonlik (subjective well-being) termini bilan ifodalanadi. E.Diner tomonidan asoslangan ushbu nazariyaga ko'ra, baxt insonning o'z hayotidan qoniqish darajasi, ijobiy emotsiyalarning ustunligi va salbiy kechinmalarning kamligi bilan o'lchanadi⁹⁸. Bu yondashuv ham, falsafiy qarashlar singari, baxtning insonning ichki holati, ongli tanlovi va faol hayotiy pozitsiyasi bilan chambarchas bog'liqligini tasdiqlaydi. Demak, Muhiddin Omon she'riyatida ilgari surilgan "baxtni o'z qo'li bilan yaratish" g'oyasi ham klassik falsafiy, ham zamonaviy psixologik tafakkur bilan hamohangdir.

Xulosa

⁹⁶Nosiriddin Rabg'uziy. Qisasi Rabg'uziy. - Toshkent: Yozuvchi, 1990. - B. 18.

⁹⁷Aristotel. Axloqiy asarlar (Axloqi kabir). -Toshkent: Yangi asr avlodi, 2017. - B. 45.

⁹⁸Diener E. Subjective Well-Being // Psychological Bulletin, 1984. Vol. 95, No. 3. - P. 544.

Muhiddin Omon she'riyatining tahlili shuni ko'rsatadiki, shoir ijodida estetik ideal hayotning har lahzasini qadrllovchi, haqiqatga sodiq, baxtni o'z mehnati va ongli tanlovi bilan yaratuvchi lirik qahramon obrazida mujassamlashadi. Shoir fano va baqo, umrning o'tkinchiligi, inson va taqdir munosabati kabi azaliy falsafiy masalalarni yangicha badiiy tasvir vositalari — tabiat hodisalari va fizik qonuniyatlarning falsafiy talqini orqali ifodalaydi. Uning she'rlarida ilgari surilgan baxt konsepsiyasi Aristotelning arete ta'limotidan tortib zamonaviy subyektiv farovonlik nazariyasigacha bo'lgan qarashlar bilan uyg'unlashib, baxtni insonning faol ekzistensial pozitsiyasi mahsuli sifatida talqin etadi. Bu esa shoir ijodining nafaqat badiiy, balki falsafiy-estetik jihatdan ham teran va dolzarb ekanligini ko'rsatadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Aristotel. Axloqiy asarlar (Axloqi kabir – Magna Moralia). -Toshkent: Yangi asr avlodi, 2017.
2. Platon. Davlat / Saylanma asarlar. - Toshkent: O'zbekiston, 2015.
3. Winckelmann J.J. Gedanken über die Nachahmung der griechischen Werke in der Malerei und Bildhauerkunst (Yunon san'ati asarlariga taqlid haqida mulohazalar). Dresden, 1755.
4. Lessing G.E. Laokoon: rassomlik va she'riyat chegaralari haqida. - Berlin, 1766.
5. Nosiriddin Rabg'uziy. Qisasi Rabg'uziy. - Toshkent: Yozuvchi, 1990.
6. Sulston I. Adabiyot nazariyasi. - Toshkent: O'qituvchi, 2005.
7. Quronov D. Adabiyotshunoslikka kirish. - Toshkent: Akademyashr, 2018.
8. Diener E. Subjective Well-Being // Psychological Bulletin, 1984. Vol. 95, No. 3. - P. 542-575.
9. Muhiddin Omon. She'rlar. - Toshkent, 2021.
10. Rahmat R. Adabiyot va ijodkorlik haqida mulohazalar. - Toshkent, 2019.

	Problem of Competition or Symbiosis”	
129	Baxarova A. “Artificial intelligence and human creativity: Competition or collaboration?”	844–850
4-SHO‘BA. BADIY VA ILMIY TARJIMA MASALALARI		
130	Zokirov M., Zokirova S. Dominant tillar ta’siri ostida milliy til ekologiyasi va leksik interferensiya	851–861
131	Ochilov E. Xurshidning tarjimonlik mahorati	861–873
132	Nurulloyeva M. Нақши “Илоҳинома” –и АТтор дар ташаккули ахлоқи чома (дар мисоли тарҷумаи ўзбекии он)	873–881
133	Karimov M. Badiiy tarjimaning o‘ziga xos jihatlari va lingvistik xususiyatlari	881–886
134	Karimov M., Mamatxoliqov B. “O‘tkan kunlar” romanidagi sinekdoxa tasviriy vositasining qo‘llanilishi va inglizcha tarjimalarda aks etish masalalari	886–890
135	Xabibullayeva F. К вопросу об оценке качества перевода художественного произведения	890–899
136	Qodirov A. Tarjimashunoslikning dolzarb masalalari tadqiqi (Dilmurod Quronov ijodi misolida)	899–905
137	Ergashev B. Ilmiy tibbiy adabiyotlarni o‘zbek tiliga tarjima qilishdagi lingvistik va terminologik muammolari	905–914
138	Djurayev M. “Devoni Foniylar”ning Hakimo‘g‘lu Ali Poshsho kolleksiyasi nusxasi tavsifi	914–924
139	Ergasheva S. Tarixiy realiyalarni tarjimada qayta tiklash masalasi	924–934
140	Abduxalilova D. Nemis tilidan o‘zbek tiliga she’riy tarjima muammolari: ta’rif, tasnif, tahlil va taklif	934–939
141	Alibekova D. English romanticism and it's development	940–946
142	Sheronov B. Gap qurilmalarida semantik-sintaktik nomutanosiblikning ba’zi masalalari haqida	946–951
143	Sobirova I. Shodmonqul Salom she’riyatida tasavvufiy obrazlar	951–956
5-SHO‘BA: ADABIYOT VA TILNING SHAXS PSIXOLOGIK VA MA’NAVIY RIVOJIGA TA’SIRI		
144	Aliyev B. Jozef Nayning “Yumshoq kuch” konsepsiyasi va unga yondosh konsepsiyalarning siyosiy-ma’naviy va falsafiy jihatlari	957–960
145	Jumanova Sh. Badiiy matn va ma’naviy tarbiya: o‘quvchi-yoshlar kamolotiga ta’sir omili sifatida	960–968
146	Mirzaaxmedova N. Adabiyot va ma’naviy qadriyatlarining insonning ichki dunyosiga ta’siri	968–972
147	Jalolova Sh., Ismoilova N. Multimadaniyatli kontekstda ingliz adabiyotining o‘quvchi psixologiyasiga ta’siri	973–978
148	Ashurova G. Navoiy ijodida inson ruhiyati va ichki dunyosining yuksalishi haqidagi qarashlar	978–985
149	Eshonqulova G. She’riyatning ruhiy salomatlik va emotsional muvozanatga ta’siri	985–990
150	Ismoilova F. Alisher Navoiy asarlarida inson ma’naviy kamolotining badiiy talqini	990–997
151	Vahobova N. Urush yillari ko‘zgasida tarbiya, sadoqat va xiyonat	997–1005
152	Tursunboyeva U. Ijtimoiy tarmoqlar va texnologiyalar bolaning psixologiyasiga ta’siri	1005–1012
153	Muxtorova M. Ta’lim sohasiga sun’iy intellektning salbiy va ijobiy ta’siri	1012–1018
154	Jo‘rayev U. Adabiyotshunoslikda badiiy asar tili va badiiy nutq uslubi	1018–1021
155	Javharova N. Ashurali Zohiriy publitsistikasining yetakchi mavzulari	1022–1029
156	Ziyouddinova G. Muhiddin Omon she’riyatida estetik ideal va baxt konsepsiyasining badiiy-falsafiy talqini	1030–1036